

RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISH USULLARINING LINGVODIDAKTIK JIHATI VA UNI O'RGANISH YO'LLARI

Negmatova Navruza Nodirovna

Sharof Rashodov nomidagi Samarqand davlat universiteti, doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8327821>

Annotatsiya. Maqolada rus tilini chet tili sifatida o'qitish metodologiyasining ilmiy asosini tashkil etuvchi lingvodidaktikani o'rganishning eng muhim yo'nalishlaridan birini ko'rib chiqiladi. An'anaviy tushunchalarga tabaqalashtirilgan yondashuv taklif etiladi: ona tilini hisobga olish, qiyosiy usuldan foydalanish, aralashuv turlari.

Kalit so'zlar. lingvodidaktika, rus tili chet tili sifatida, o'qitish metodikasi, nutq faoliyati.

Chet tilini o'rganish va mahalliy bo'lmagan tilda nutq faoliyatini o'zlashtirish — turli xil sharoitlarda va turli maqsadlar bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ko'p tomonlama va murakkab jarayon: yakka tartibda yoki guruhda, mustaqil ravishda yoki o'qituvchi rahbarligida o'rganilayotgan til muhitida yoki undan tashqarida, intensiv ravishda, cheklangan vaqtda yoki asta-sekin va uzoq vaqt davomida, yuzaki maishiy aloqa va turizm uchun yoki sotib olingan doirada ilmiy va ishlab chiqarish faoliyati uchun. badiiy adabiyot va tarjimani o'qish yoki keng aloqa uchun mutaxassisliklar, kundalik muloqotda yoki til tizimiga ongli ravishda tayangan holda individual birliklar va tuzilmalarni o'z-o'zidan taqlid qilish orqali va hokazo.o'qish shartlari va maqsadlariga qarab, talaba tomonidan chet tilini o'zlashtirish usullari ham, o'qituvchi tomonidan o'qitish usullari ham o'zgaradi. Shuning uchun chet tilini o'qitish metodikasi turli tomonlardan o'rganilishi mumkin: didaktik jihatdan (ta'limni bosqichma-bosqich tashkil etish) va psixologik va pedagogik jihatdan (talabaning shaxsiy xususiyatlarini va uning o'rganish qobiliyatini hisobga olgan holda ko'nikma va ko'nikmalarni shakllantirish) va tibbiy-nutq terapiyasi, surdopedagogik (nutq va eshitish patologiyalari holatida), o'quv va pedagogik (o'qitish shakllari, mashqlar tizimini yaratish, darsliklar va o'quv qo'llanmalarining turlari) va amaliy (o'qitiladigan texnologiyalar va texnik vositalardan foydalanish), va lingvodidaktikada (ona va o'rganilayotgan tillarning til tizimlarini hisobga olgan holda). Albatta, bu jihatlarning barchasi o'quv jarayonida bir-biri bilan chambarchas bog'liq (va bu o'qituvchining murakkabligi va javobgarligini belgilaydi), ammo ilmiy-tadqiqot amaliyotida ular alohida o'rganish ob'ektlari sifatida ajralib turishi mumkin.

Rus tilida so'zlashadigan muhitda o'qituvchi rahbarligida rus tilini chet tili sifatida guruh (talabalar guruhida) va kurs (uzoq vaqt davomida tizimli) o'rganish jarayonida til aloqalari holatini o'rganishning lingvodidaktik yo'nalishi ko'plab ilmiy va uslubiy ishlarning mavzusi bo'lgan. Maqolalardan dissertatsiyalargacha. Lingvodidaktika tushunchasi XX asrning 60-yillari oxiri va 70 — yillari boshlarida akademik N. M. Shanskiy tomonidan joriy etilgan deb hisoblanadi, bu tushunchani o'quv maqsadlarida tilning lingvistik tavsifi sifatida talqin qiladi.

Keling, keng (birinchi navbatda maktab) auditoriyasida jonli chet tillarini o'qitish metodikasi asoschilarining asarlariga murojaat qilaylik. L. V. Sherba ona tili va o'rganilayotgan tillarning tizimli aloqalarini hisobga olishga asoslangan ilmiy metodologiyani o'rganilayotgan til muhitiga sun'iy ravishda singdirish orqali chet tilini "oqsoch usuli" bilan empirik o'qitishga qarshi qo'ydi. Shunga o'xshash fikrlarni S. I. Bernshteynda ham topamiz, u talaffuzni o'rgatish misolida tizimli artikulyatsion-akustik usulning "to'g'ridan-to'g'ri taqlid" usulidan ustunligini ko'rsatgan.

L. V. Sherba didaktika va metodologiyaning lingvistik jihatini nazariy tilshunoslik bilan bog'lab, chet tilini o'qitish bilan shug'ullanadigan "metodist-tilshunos" "nafaqat o'zi o'qitadigan tilni yaxshi bilishi kerak, balki bundan tashqari, so'zning to'liq ma'nosida nazariy tilshunos bo'lishi kerak" deb ta'kidladi. L. V. Sherbaning metodik asarlari xrestomatiyasini tuzuvchilar uning alohida xizmatlari sifatida "u chet tillarni o'qitish metodikasini asoslash uchun umumiy tilshunoslik qonunlarini qanday jalb qilishni ko'rsatganini" ta'kidladilar. Ushbu yo'nalishda rus tilini chet tili sifatida o'qitish metodikasi (xususan, rus tilining amaliy fonetikasi) rus metodikasi klassiklari: E. D. Polivanov, S. I. Bernshteyn, A. A. Reformatskiy asarlarida rivojlandi. L. V. Sherba ta'kidlaganidek, XIX—XX asrlarda Evropa mamlakatlarida chet tillarini o'qitish amaliyotida birinchi va eng yaxshi metodistlar o'sha davrning etakchi tilshunos-nazariyotchilari bo'lgan: G. Suit, O. Espersen, V. Fietor, F. Bruno va boshqalar, Rossiyada esa — I. A. Boduen de Kurten, A.I. Tomson va L. V. ning o'zi Sherba, o'zi haqida "ehtimol, hayot darslarga duch kelgan rus tilshunoslarining birinchisi, aytmoqchi, tillarni o'qitish metodikasi" deb yozgan. Biroq, u bu borada o'z o'qituvchisi, professor Boduen de Kurtenening an'alarini davom ettiradi, u o'z o'quvchilarida o'z fanini amaliyotga tatbiq etishning u yoki bu turi bilan shug'ullanishni har tomonlama rag'batlantirgan. Uning maktabi o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lgan jonli til va amaliy fonetikaga qiziqish uyg'otdi. Bu tilshunoslarning barchasi o'zlarining lingvistik faoliyatida ham, o'qituvchilik

amaliyotida ham ajoyib fonetistlar bo'lganligi bejiz emas, chunki "tilshunoslik fanlarining og'irlik markazining o'lik tillardan tirik tillarga o'tishi tilning talaffuz tomoniga qiziqishning oshishi bilan bog'liq".

Chet tillarini, ayniqsa rus tilini chet tili sifatida (shu jumladan rus talaffuzini) o'qitish metodikasining klassiklari asosiy lingvodidaktik printsiplari sifatida talabning ona tilini chet tilini o'qitishda hisobga olish deb nomlangan, bu lingvodidaktikani til aloqalari nazariyasi bilan bog'laydi. barcha til darajalarida interferentsiya hodisasini keltirib chiqaradi, shu jumladan birinchi navbatda fonetik, bu, birinchi navbatda, ona tilida so'zlashuvchida uning moddiy tabiati va avtomatizatsiyasining kuchi, ayniqsa, xorijiy til ta'siriga sezgir. Interferentsiyani o'rganish usullari, birinchi navbatda, talabalarning og'zaki va yozma nutqini kuzatish va "salbiy til materiallari" ni to'plash (L. V. Shcherba haqiqiy xatolar, til normalarining buzilishi deb atagan, ularning doimiy tuzatishlariga "to'g'ri normal nutqni o'zlashtirish uchun katta ahamiyat bergan") va maxsus tadqiqot dasturlarini yaratish va faktlarni tasdiqlash asosida tajriba "xorijiy urg'u" instrumental va statistik usullardan foydalanish mumkin. Urg'u xatolarini talqin qilish, ularning paydo bo'lish sabablarini va oldini olish va ularni bartaraf etish usullarini aniqlash aloqada bo'lgan tillar tizimlarini qiyosiy tipologik o'rganish jarayonida (chet ellik talabning nutqida) amalga oshiriladi, uning davomida interferentsiya bashorat qilinadi. Prognoz qilingan interferentsiya va Real aksentni taqqoslash til tizimlarining u yoki bu tafovutining funktsional kuchi darajasini aniqlashga va tillararo interferentsiyani (talabning ona va o'rganilayotgan tillaridagi farqlar natijasida hosil bo'lgan) va til ichidagi interferentsiyani (o'rganilayotgan tilning tizimli aloqalarini, ularning nutqdagi o'zaro ta'sirini aks ettiruvchi) farqlashga imkon beradi.). Ta'limning turli bosqichlarida chet ellik talabalarning nutqini kuzatish ko'pincha ona tili (tillararo aralashuv) ta'siridan kelib chiqadigan xatolar o'rganilayotgan (xususan, rus) til tizimi tomonidan yuzaga keladigan qiyinchiliklarga qaraganda tezroq bartaraf etilishini ko'rsatadi; bunday xatolar xalqaro bo'lib chiqadi, turli xil ona tillariga ega talabalarga xosdir. Shunga ko'ra, darsliklarda mashqlar tizimini tuzishda til ichidagi interferentsiyaning potentsial hodisalari ta'limning barcha bosqichlarida o'quv tili materialiga kiritilishi kerak, tillararo interferentsiya faktlarining ulushi esa ta'limning dastlabki bosqichida yuqoriroq ko'rinadi.

Biroq, talabning ona tili tushunchasi konkretlashtirishni talab qiladi. Odatda ular talaba kelgan mamlakatning davlat tilini anglatadi. Ammo dunyodagi til holati juda murakkab. Ba'zi tillar bir nechta mintaqaviy variantlarda keng

tarqalgan bo'lib, ular hududiy bo'linish tufayli ham, mahalliy tillar yoki qo'shimchalar ta'siri ostida ham farqlanadi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Bernshteyn S. I. talaffuzni o'qitish masalalari (o'qitishga nisbatan rus tili chet elliklar uchun) // fonetika va talaffuzni o'rgatish masalalari / A. A. Leontiev, N. I. Samuilova tomonidan tahrirlangan. M.: Moskva davlat universiteti nashriyoti, 1975.
3. Verbitskaya L. A. rus orfoepiyasi. L.: LDU nashriyoti, 1976.
4. Loginova I. M. rus tilining fonetikasini chet tili sifatida tavsiflash (vokalizm va stress). M.: RUDN nashriyoti, 1992.
6. Reformatskiy A. A. mahalliy bo'lmagan tilni talaffuz qilishni o'rgatish xizmatida fonologiya //A. A. Reformatskiy. Rus fonologiyasi tarixidan. - M.: Ilm, 1970 yil.
7. Sherba L. V. maktabda tillarni o'qitish. Metodologiyaning umumiy masalalari. - M.: Akademiya, 2002.
8. Sherba L. V. til tizimi va nutq faoliyati. - L.: Ilm, 1974 Yil.

